

Turg'unboyeva Gulasal
FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Hozirgi o'zbek adabiyotida badiiy psixologizm masalasi alohida tahlil qilinmoqda. Aynan Nazar Eshonqul ijodida bu yo'nalishda adabiyotimiz uchun yangiliklar ko'p. Umuman, badiiy psixologizm bu asarda muallif tomonidan qahramon ichki olamiga kirib borish hamda obraz ruhiy olamining, qalb kechinmalarining, his-tuyg'ularining tasviri hisoblanadi. Ushbu tezisdagi asarlar ijtimoiy va milliy psixologiyaning namayon bo'lishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: psixologiya, badiiy psixologizm, ijtimoiy psixologiya, milliy psixologiya, ruhiyat tahlili.

Аннотация: В современной узбекской литературе проблема художественного психологизма приобретает особую значимость и становится объектом глубокого исследования. В творчестве Назара Эшонкула данное направление проявляется особенно ярко, внося в национальную литературу новые художественные и идейные аспекты. Художественный психологизм в произведениях писателя выражается через глубокое проникновение автора во внутренний мир персонажа, раскрытие его духовных переживаний, эмоциональных состояний и тончайших душевных движений. В настоящей работе рассматриваются особенности проявления социальной и национальной психологии в художественном тексте.

Ключевые слова: психология, художественный психологизм, социальная психология, национальная психология, анализ внутреннего мира.

Annotation: In contemporary Uzbek literature, the problem of artistic psychologism has gained particular importance and has become a subject of in-depth scholarly analysis. In the creative works of Nazar Eshonqul, this trend is especially prominent, introducing new artistic and conceptual dimensions to modern Uzbek literature. Artistic psychologism in his works is expressed through the author's profound exploration of the character's inner world, revealing spiritual experiences, emotional states, and subtle psychological nuances. This paper examines the manifestation of social and national psychology within the literary text.

Keywords: psychology, artistic psychologism, social psychology, national psychology, psychological analysis.

Nazar Eshonqulning bir qissasiga e'tibor qaratsak. Nazar Eshonqulning "Urush odamlari" nomli asarida adib go'yo jahon adabiyotidagi "yo'qotilgan avlod" masalasini ko'taradi. Haqiqatdan ham bu masala Erix Mariya Remarkning "Uch og'a-ini" romanida yorqin ko'rsatib berilgan. Lekin Nazar Eshonqul ham asarida yuqoridagi masalaga o'ziga xos tarzda yondasha olgan. Ushbu qissada urush davridagi front orti hayoti, qiynchiliklari va urushdan qaytgan odam ruhiyatidagi o'zgarishlar, undagi tushkunlik, o'zini bu olamga begona his qilish kabi ruhiy holatlar jonli tasvirlangan.

Asar epigrafining o'ziyoq uning yakuniga ishora qiladi. "...Men katta bo'lsam, miltiq sotib olaman". "Miltiqni nima qilasan?.." "Otamni otaman". Bu jumlar go'yoki Normat polvonning o'g'li Xolmat tilidan aytilganday. Menimcha, asar oxirida Normat polvon o'zini Buxor

qoyasidan tashlab, nobud bo'lmaganda kun kelib o'g'li Xolmat otasidan o'ch olardi. Chunki u otasining onasini qanday otib tashlaganini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Farzand uchun qancha gunohkor bo'lmasin dunyoda onasidan boshqa pok va farishta insonning o'zi yo'q. Zero, Xolmat shunday deb biladi, uning bola qalbi, ruhiyati bunga ishonadi. Gap shundaki, u onasining "buzuq" ekanligini ko'cha ayollaridan, o'rtog'laridan eshitadi, lekin u buning ma'nosi nima degani, odamlar onasini nimada ayblashyapti bu haqida o'ylab ko'rmaydi. Bola bu masalada onasini umuman ayblamaydi, aksincha, otasining onasini kaltaklaganiga tushunmaydi. O'z o'rnida otasidan ularni yana tashlab ketganidan o'ksinadi. Xolmat uchun otasi urushdan qaytib kelganda, unga endi yana otasi, onasi, singlisi va o'zi bir oila bo'lib yashash baxti nasib qilgan edi. Undan bunday baxtni Biydi momo tortib oldi. Asarda yozuvchi tomonidan bola ruhiyati shunday o'ziga xos va haqqoniy tarzda tasvirlangan.

Urushdan bir oyog'idan ayrilib, nogiron bo'lib qaytgan Normat polvon o'ziga-o'ziga "Endi odam o'ldirmayman" deb va'da beradi. Chunki u urushning bor vajohatini ko'rgan, his qilgan u yerdagi holat unda kuchli depressiya uyg'otgan. Aslini olganda, uning jismonan olgan jarohati uning ruhidagi jarohati oldida hech gap emas edi. Polvon va barvasta yigit bo'lib urushga ketgan Normat u yerdan nimjon jussa va keksaygan bashara bilan qaytadi. Eng yomoni uning ruhiyatidagi jarohat o'ta chuqur va og'riqlidir. Afsuski, qaytgach ham bu depressiya davom etdi. Normat endi o'zini muhitga begona odamdek his qiladigan bo'lib qoldi. Ammo tez orada Normat polvonda yana hayotga, yashashga muhabbat uyg'ona boshladi. Uni hayotga qaytargan narsa bu ona tabiat: Buxor zovlari, qot ustidagi dara, tog'dagi sokinlik. "Normat yuragidagi tuyg'ularini boshqara olmay, he-e-ey deb baqirdi". Demak, Normatda hali hayotni, tabiatni sevish, undan zavq olish kabi baxtiyor odamlarda bo'ladigan hislar to'laligicha yo'qolib ulgirmagan. Shunday qilib polvonga yana yigitlik zavqi, shijoati qaytdi. Asarda uning "butun urush davomida o'ylagan, orzu qilgan tinch, osuda hayotga qaytganini" anglashi quyidagicha tasvirlanadi. "Endi bu tinchligimni hech narsaga almashmayman, xotinimni hech o'ksitmayman, odamlarning ko'nglini olaman, mana shu tog'lar hurmati... endi xotinimni ham, meni intizorlik bilan kutib olgan odamlarni ham boshimda ko'tarib yuraman. Bir umr ularning izzatini qilaman, mening uchun endi urush, qon, o'lim degan narsalar tugadi".

Bu o'rinda adib tomonidan qahramon nutqi orqali uning psixologiyasi to'la ochib berilgan, Ya'ni Normat tinchlikni sevadi, oilasini xotini va bolalarini jonidan ortiq ko'radi, ular uchun jonini ayamaydi. Normat haqiqiy oilaparvar yigit. U tabiatni muqaddas deb biladi bejizga ahdiga tog'larni guvoh qilayotgani yo'q. Normat uchun ona tabiat, ona zamin qadrlil va mo'tabardir. Va, albatta, uning urushga, qon to'kilishiga nafrati cheksizdir. Mana badiiy psixologizmning asar tarkibidagi o'rni. Birgina nutq o'quvchiga qahramonning butun boshli ruhiyatini ochib beryapti.

Normat urushdan shu darajada bezib ketganki, uning nomini eshitishni ham xohlamaydi. Shu sababli birovnikiga mehmonga ham bormaydi. Sababi uning o'ylashicha, u yerda unga yana urush haqida savollar beriladi. Bunga esa Normatning toqati yo'q.

Yana bir o'rinda Normatni yana qo'lga qurol olishga majbur qilishadi. Lekin u shuncha tazyiq ostida ham miltiqni tashlashga o'zida kuch topa oladi. "Bo'ldi shunchasi, agar qirq yil qiron kelsa ham, odam otmayman. O'zlari otaversin". Va bundan keyin Normatning o'zidan ketib hushsiz bo'lib, yiqilishi bejiz emas. Yozuvchi bu orqali qahramon ruhiyati urushdan nechog'lik charchaganini tasvirlab beradi.

Shunday qilib, yana hayotga qaytgan Normatni yana bir hayot zarbasi kutib turgan edi. Bu ham bo'lsa uning sevimli xotini, bundan keying hayotini ularning tinch-osuda hayoti uchun baxshida qilishni maqsad qilgan ayoli, Anziratning Normat urushdaligida unga xiyonat qilganligi ma'lum bo'ladi. Albatta, bu jirkanch xabar oriyati baland bo'lgan, nomusli Normatning hayotini do'zaxga aylantirdi. Uning ushbu vaziyatdagi holatiga e'tibor bersak: "Uning ko'z kosalari kattalashib, yuzi qoraya boshlagan edi. Ko'zlari qonga to'lgandi". Bundan keyingi barcha Normatning nutqilarida badiiy psixologizmning dinamik prinsipi orqali, uning

holati ochiladi. Ya'ni dinamik prinsipda personaj ruhiyati uning muayyan hayotiy situatsiyalarda o'zini tutishi va xatti-harakatlari va gap-so'zlari orqali ochiladi, mohiyatan bu dramatik asar personajlari ruhiyatini ochish usuliga o'xshash, shu bois dinamik prinsip ba'zan psixologik tahlilning dramaturgik usuli deb ham ta'riflanadi.

Shunday qilib, qahramonimiz hayotida yana sinovli kunlar boshlandi. U yana hech kimga aylandi. Oilasidan, odamlardan, jamiyatdan ajraldi. Urushdan qaytgan bo'lsada, uning daydi o'qlari Normatni jarohatlashda davom etmoqda. Eng achinarlisi, bu jarohatlar uning jismida emas, ruhiyatida iz qoldirib, uning hayotini barbod qilmoqda.

Lekin yozuvchi Normat ruhiyatini shunday kuchli tasvirlay olganki, shuncha zarbalardan keyin ham u o'zida yana oyoqqa turishga kuch topa oldi. Xotinini kechirishni, buzilgan oilasini tiklab, la'nati urushning turmushlariga solgan dog'larini o'chirishni xohladi. Afsuski, Normatning bu sof niyati amalga oshmadi. Uyg'a qaytib borganda u Anziratni Mirzaqul bilan birga ko'radi va hammasini tushunib yetadi. Endi uni to'xtatishning iloji yo'q. Xuddi shu vaziyatda ham u urushdagi bir voqeani eslab qahriga qahr qo'shiladi. Bu paytdagi Normat holati shunday tasvirlanadi: "Ko'ziga qon to'ldi...Butun vujudida qaltiroq turdi. U nafrat va jirkanish aralash to'rt yildan beri butun vujudini bulg'ab yotgan manfur so'zni aytdi.

– Fashist! - dedi yarim xirillab va bu so'z tig' kabi ko'ksini tilimlab tashladi – Fashist...sizlar fashistsizlar!.. Biroq bilgan so'zlarining ichidan u bundan ham qabih so'z topa olmadi. – Fashistlar! – dedi u horg'in, lekin keskin va xirqiroq tovushda".

Bu o'rinda, qahramon psixologiyasidagi portlash yuz berganini ko'rishimiz mumkin. Urush zarbalaridan qayta-qayta qoqilib oyoqqa turgan, urushda o'z yurtiga qaytsa, dehqonchilik qilishni, odamlarga faqat mehnat qilishni, shu yo'l bilan urushni unutish mumkinligini o'rgatmoqchi bo'lgan, har bir xonadonga bug'doy boshoqlarini ilib qo'yishni niyat qilgan pok qalbli inson ruhiyatidagi urushga nisbatan bor nafratning namoyon bo'lishi bu. U hammasiga chidadi, u hammasiga ko'z yummoqchi bo'ldi. Nima uchun? Urushdan oldingi baxtiyor kunlarga qaytish uchun. Lekin endi uning ham sabr kosasi to'ldi... E'tibor bersak birgina jumla orqali urushga nisbatan Normatning bor nafrati tasvirlangan "...Biroq bilgan so'zlarining ichidan u bundan ham qabih so'z topa olmadi". Uning nazdida, unga xiyonat qilib, hayotini zaharga aylantirgan insonlarning ham fashistdan farqi yo'q. Bularning bari la'nati urushning kirdikorlaridir. Bu so'zlarni "horg'in" tovushda aytgani ham bejiz emas, u fashist degan, urush degan so'zdan charchadi, uning ruhiyati ortiq bu yovuzliklarga chiday olmaydi.

Xulosa: bu asardagi qahramonlar psixologiyasi turlicha va yozuvchi ularni ishonarli hamda o'ziga xos tarzda tasvirlay olgan. Asarda odamlar juvonmarg bo'lish uchun urushga borishi shartmasligi, urush ko'lankasi millionlab kilometrgacha yetib bora olishi va o'z qurbonlarini topishi ko'rsatib berilgan. Urush tugagan bo'lsada, uning asoratlari insonlarning hayotini zaharlashda davom etyapti. Ularning ruhiyatidagi tushkunlik va jarohatlarni davolash uchun hali ko'p yillar kerak bo'ladi.